

O entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural e os reflexos sobre o polo naval de Rio Grande

The customs warehouse of goods intended for research and mining of oil and natural gas reserves and reflections on the Rio Grande naval center

Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Pós-graduado em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior – UCB. Ex-Conselheiro titular da Terceira Seção do CARE.

RESUMO

Este artigo se propõe a discutir o papel desempenhado pelo Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social, tendo como referência o período que se iniciou no Brasil em 2006, quando a Petrobras anunciou a descoberta de enormes reservas de petróleo e gás natural na camada de pré-sal da costa brasileira. Essa descoberta propiciou novas perspectivas de investimentos no setor de petróleo e gás, sobretudo no desenvolvimento de novas soluções para as atividades de exploração e produção *offshore*. Dentre os diversos incentivos adotados pelo Governo Federal para o setor, é analisada a política de conteúdo local implementada a partir de 2005 e a utilização dos regimes aduaneiros especiais como instrumentos de política econômica, fomentando o comércio e a indústria nacional. O trabalho tem foco no regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País. A partir das diversas políticas públicas implementadas, a pesquisa discute ao final os reflexos para o Polo Naval de Rio Grande, no que diz respeito à infraestrutura instalada (estaleiros) e projetos concluídos.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Políticas públicas. Conteúdo local. Regimes aduaneiros especiais. Entreposto aduaneiro.

ABSTRACT

This article proposes to discuss the role played by the State as an inducer of economic and social development, having as reference the period that began in Brazil in 2006, when Petrobras announced the discovery of enormous oil and natural gas reserves in the pre-salt from the Brazilian coast. This discovery provided new perspectives for investments in the oil and gas sector, especially in the development of new solutions for offshore exploration and production activities. Among the various incentives adopted by the Federal Government for the sector, the local content policy implemented from 2005 onwards and the use of special customs regimes as instruments of economic policy, promoting trade and national industry, are analyzed. The work focuses on the special customs regime for the bonded warehouse of goods intended for research and mining of oil and natural gas deposits under construction or conversion in the country. From the various implemented public policies, the research discusses at the end the reflections for the Naval Pole of Rio Grande, regarding the installed infrastructure (shipyards) and completed projects.

Keywords: Development. Public policy. Local Content. Special customs regimes. Customs warehouse.

1 | Introdução

A garantia do desenvolvimento nacional é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme previsto no inciso II do artigo 3º da Carta Magna de 1988. Nossa Constituição estabelece um plano de direção, objetivando uma evolução política e traçando diretrizes para a utilização do poder estatal em busca do progresso econômico e social.

Portanto, deve o Estado intervir na economia através de políticas públicas apropriadas, algumas das quais serão tratadas no presente trabalho, utilizando mecanismos próprios, dentro de limites pré-estabelecidos e seguros, de forma que se induza o comportamento econômico desejado. Nesse sentido, a intervenção estatal torna-se inerente a garantia dos objetivos pretendidos pela Constituição Federal, sendo necessária para a efetivação de seus objetivos.

No que diz respeito ao desenvolvimento econômico dos países atualmente considerados desenvolvidos, em sua perspectiva histórica, é bastante interessante atentar às palavras do economista Ha-Joon Chang (2004), muitas no sentido contrário ao que diversos organismos internacionais preconizam:

Atualmente, os países em desenvolvimento estão sofrendo uma enorme pressão, por parte das nações desenvolvidas e das políticas internacionais de desenvolvimento controladas pelo establishment, para adotar uma série de “boas políticas” e “boas instituições” destinadas a promover o desenvolvimento econômico. Segundo essa agenda, “boas” são as políticas prescritas pelo chamado consenso de Washington em geral. Entre elas figuram políticas macroeconômicas restritivas, a liberalização do comércio internacional e dos investimentos, a privatização e a desregulamentação. “Instituições boas” são, essencialmente, as existentes nos países desenvolvidos, sobretudo nos anglo-saxônicos (CHANG, 2004, p. 11-12).

No entanto, quando o autor tenta responder à pergunta: “como os países ricos enriqueceram de fato?”, algumas surpresas interessantes surgem:

A resposta mais sucinta é que eles não seriam o que são hoje se tivessem adotado as políticas e as instituições que agora recomendam às nações em desenvolvimento. Muitos recorreram ativamente a políticas comerciais e industriais “ruins”, **como a de proteção à indústria nascente e a de subsídios à exportação** – práticas hoje condenadas ou mesmo

proscritas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Antes de se tornarem completamente desenvolvidos (ou seja, antes do fim do século XIX e do início do XX), **eles possuíam pouquíssimas dessas instituições agora consideradas tão essenciais aos países em desenvolvimento**, inclusive as mais “básicas” como os bancos centrais e a responsabilidade limitada (grifos nossos) (CHANG, 2004, p. 13-14).

Ao longo do presente trabalho serão analisados dois mecanismos amplamente utilizados pelo Governo Federal a partir de 2006, quando a Petrobras anunciou a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural no Pré-sal: (i) adoção de índices elevados de conteúdo local nas encomendas realizadas pelo governo e suas empresas, especialmente Petrobras e Transpetro; e (ii) aplicação do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro para a construção ou conversão de plataformas de petróleo e outros bens relacionados, desde que construídos no Brasil.

Tais instrumentos, considerando as novas perspectivas de investimentos que surgiram no setor de petróleo e gás (P&G) brasileiro, sobretudo no desenvolvimento de novas soluções para as atividades de exploração e produção offshore, tinham como premissas exatamente as políticas comerciais citadas por Chang (2004), ou seja, a proteção à indústria nascente de P&G no Brasil e a criação de incentivos à exportação no setor.

Como não poderia ser diferente, o resultado foi positivo ao longo dos 13 anos que se seguiram à decisão inicial, especialmente no caso do Polo Naval de Rio Grande, restando consolidados quatro estaleiros de grande porte na região e cerca de doze projetos concluídos, dos quais sete plataformas de petróleo construídas integralmente com mão de obra e tecnologia nacionais.

Embora não seja o escopo do presente trabalho, os impactos econômicos e sociais para o município de Rio Grande não foram menores, mesmo não sendo possível atingir as previsões mais otimistas.

Desde 2006 o Produto Interno Bruto (PIB), apresentou uma tendência a aceleração, visto que, por exemplo, **em 1999 o PIB era de aproximadamente 1,6 bilhões, e em 2014 passou os 7 bilhões de reais. O PIB per capita de 1999 até 2009 passou de R\$ 8.600,00 para R\$ 32.000,00, e em 2013 atingiu a cifra de R\$ 39.522,00**, isto é, esta é a trajetória de crescimento que se reflete mediante a implantação e pleno funcionamento do Polo Naval. Em relação ao número de pessoas ocupadas, que em 2006 era de

aproximadamente 39 mil pessoas, com salário mensal médio de 3,8 salários-mínimos, em 2013, em pleno ápice do Polo, passou para cerca de 60 mil pessoas.

(...)

Tanto o PIB quanto o PIB per capita de Rio Grande cresceram desde a instalação do Polo Naval e Offshore na cidade. Entretanto, a partir de 2014, percebemos que ambos, diminuíram consideravelmente, contrariando o movimento evidenciado desde 2010 e apontando para a crise econômica que naquele momento sequer se vislumbrava. **Pode-se considerar que 2013 foi o ápice em termos de crescimento**, em razão do bom momento vivenciado pela indústria naval e da conjuntura econômica e política nacional.

(...)

Em termos de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 1991 o município possuía 0,527 (muito baixo), em 2000 foi para 0,652 (médio), e em 2010 saltou para 0,744 (alto). Não é o objeto central nesta tese buscar a correlação entre essas mudanças e a constituição do Polo Naval, mas nosso intento consiste em apontar as mudanças que ocorreram na cidade quando da constituição do Polo e de uma nova dinâmica empreendida na economia local. (D'AVILA, 2018, p. 68-71).

2 | Metodologia

Este artigo científico é dissertativo e encontra-se embasado em extensa pesquisa bibliográfica, bem como na experiência do autor na fiscalização do regime de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, instituído pela Instrução Normativa SRF nº 513/2005. Constitui um estudo teórico da doutrina e da legislação relativas aos regimes aduaneiros especiais, com ênfase no entreposto aduaneiro, discutindo sua aplicação como mecanismo de política industrial e os reflexos de tal decisão no desenvolvimento do polo naval de Rio Grande.

3 | Resultados e discussões

3.1 | Desenvolvimento econômico e política de conteúdo local

A partir do anúncio da Petrobras, em 2006, da descoberta de indícios de grandes reservas de petróleo e gás natural na costa brasileira, na camada de pré-sal, o que foi confirmado no ano seguinte, novas perspectivas de investimentos surgiram no setor de P&G, sobretudo

no desenvolvimento de novas soluções para as atividades de exploração e produção *offshore*.

As recentes descobertas de petróleo e gás no pré-sal colocam o país como um dos principais destinos para investimentos em exploração e produção de novos campos petrolíferos. Afinal, ainda que preliminares, as estimativas apontam para **reservas da ordem de 8 bilhões de barris**, apenas nos campos de Tupi e Iara. Isto representa um **acréscimo de cerca de 60% nas reservas nacionais de petróleo** (SANT'ANNA, 2010, p. 1).

Diante disso, o Brasil surge como uma das áreas mais promissoras para exploração de petróleo nos próximos anos. Como se trata de um dos países com maior potencial de aumento nas reservas e **seu arcabouço institucional permite a atuação de companhias estrangeiras**, revela-se como um destino preferencial para investimentos em exploração e produção nos próximos anos. De fato, projeções da U.S. Energy Information Administration, agência governamental norte-americana, apontam que o Brasil será o país que mais contribuirá para o crescimento da produção de petróleo no mundo, entre 2008 e 2030 (SANT'ANNA, 2010, p. 4).

A partir dessa nova realidade, o Governo Federal implementou uma série de medidas de incentivo ao setor de P&G, especialmente para as atividades de exploração e produção *offshore*, tendo como objetivo alavancar a indústria nacional, criando indutores do desenvolvimento e da difusão de novas tecnologias que, certamente, seriam apropriadas também por outros setores da economia.

O Decreto nº 4.925, de 19 de dezembro de 2003, instituiu o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP), tendo como principal objetivo “maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis” (AGÊNCIA PETROBRAS, 2011, s/p).

O Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) foi instituído no ano de 2003 com o objetivo de aumentar a participação das empresas nacionais, em bases competitivas e sustentáveis, no fornecimento de bens e serviços para o setor de petróleo e gás natural no Brasil. O Prominp dispõe de uma série de iniciativas com foco na **geração de emprego e no fortalecimento da cadeia produtiva** de petróleo e gás nacional. Além disso, foram elaborados diagnósticos em relação à **capacidade produtiva, à competitividade da indústria local e aos gargalos identificados** na

maioria dos segmentos da cadeia (grifos nossos) (ARAÚJO, MENDES e COSTA, 2012, p. 235).

Dentre as diversas políticas públicas adotadas para a promoção do desenvolvimento competitivo e sustentável de uma cadeia nacional de fornecedores de bens e serviços para o setor, merece especial atenção a política de conteúdo local implementada a partir de 2003, “que prioriza a aquisição, por parte do Governo Federal, e pelas empresas e autarquias federais, de produtos e serviços produzidos por empresas instaladas no País” (SOUZA, 2020, p. 1).

O relatório de avaliação de políticas públicas da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, que trata especificamente do “Conteúdo Local nos setores de Petróleo e Gás Natural, Telecomunicações, Defesa e Transportes”, muito bem conceitua a política adotada pelo Governo Federal a partir de 2003 e demonstra a importância desta para o desenvolvimento nacional.

Conteúdo local é a parcela do total de investimentos realizados em um determinado empreendimento que são dispendidos com a aquisição de bens e serviços providos por empresas brasileiras. A exigência de conteúdo local objetiva gerar benefícios para a economia brasileira que vão além daqueles diretamente decorrentes da receita gerada pelo empreendimento. Entre eles, destacamos a **instalação e a consolidação de um parque industrial diversificado; a capacitação tecnológica e empresarial das empresas brasileiras; e o aumento do número e da qualificação de postos de trabalho**, como perspectiva de inovação adaptável a novos setores da indústria (SENADO FEDERAL, 2017, p. 13).

A política de conteúdo local também viabiliza o acúmulo de competências e estimula a competitividade, viabiliza o aprendizado e o adensamento produtivo, incentiva a atividade de engenharia, auxilia na atração das atividades nobres de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Engenharia e aumenta a escala e a diversificação da indústria. Por isso, **o conteúdo local é o principal mecanismo de incentivo à atividade produtiva local no setor de petróleo e gás** (SENADO FEDERAL, 2017, p. 8).

A partir de 2005, por meio da sétima rodada de licitação de blocos da Agência Nacional do Petróleo (ANP), introduziu-se a exigência de conteúdo local mínimo e máximo para as fases de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, com índices médios

de 54%, para a etapa de exploração, e de 65%, para a etapa de desenvolvimento e produção (IBP, 2016, p. 30).

Dessa forma, as operadoras vencedoras dos leilões estariam comprometidas contratualmente com o cumprimento da obrigação de atingir um conteúdo local mínimo global e individual nos diversos subsistemas implementados.

Segundo dados apontados pelo relatório da CAE, “cerca de 75% dos países em desenvolvimento empregam políticas de conteúdo local. A Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo dentre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), estabeleceu regras de 70% de conteúdo local” (SENADO FEDERAL, 2017, p. 14).

Políticas públicas semelhantes já foram adotadas por diversos países, como Noruega, Inglaterra, Coreia do Sul. **Um exemplo de sucesso, a Noruega, hoje é conhecida por ser um país competitivo e com alta tecnologia em bens e serviços para a exploração e produção de petróleo no mundo, bem como é um dos países de maior renda per capita e qualidade de vida do planeta.** Grande parte desse panorama foi possível pelo sucesso obtido na implantação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor de P&G local, motivadas pelas descobertas de petróleo no Mar do Norte a partir do fim da década 1960, **dentre as quais se destaca a elaboração de uma Política de Conteúdo Local**, a criação da Statoil (empresa controlada pelo estado), a criação de um fundo soberano, disponibilidade de financiamento público, incentivos para investimentos em P&D, políticas de transferência de tecnologia, investimentos públicos em áreas como infraestrutura, entre outras ações para o desenvolvimento do setor e da cadeia produtiva de petróleo e gás norueguesa (grifos nossos) (ARAÚJO, MENDES e COSTA, 2012, p. 237).

Em conjunto com a demanda interna expressiva capitaneada pela Petrobras e pela Transpetro, a política de conteúdo local assume papel central no estímulo à indústria brasileira de P&G nos anos que se seguem, em um cenário que possibilita a realização de um planejamento sólido e de longo prazo.

Tais iniciativas, associadas à diversos incentivos fiscais decorrentes do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, instituído pela IN SRF nº 513/2005, geraram um desenvolvimento industrial sem precedentes para o Polo Naval de Rio Grande, bem como

para toda a região sul do Estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2006 e 2018.

3.2 | Os regimes aduaneiros especiais como mecanismo de política industrial

Conforme preceitua a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (i) construir uma sociedade livre, justa e solidária; (ii) garantir o desenvolvimento nacional; (iii) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e (iv) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Tratando-se de uma Constituição dirigente, ou seja, que se caracteriza por conter normas definidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos, a intervenção estatal torna-se inerente a garantia dos objetivos pretendidos pela Carta Magna, sendo necessária a efetivação do Estado como implementador de políticas públicas.

Segundo Fernandes (2020, p. 462), “uma das medidas de políticas públicas mais eficaz é a da tributação, tanto através do poder de tributar quanto do poder de regular”. É exatamente no aspecto regulador da tributação que se destaca a extrafiscalidade, como mecanismo típico de intervenção do Estado, induzindo o comportamento econômico ou social desejado para uma determinada atividade ou região geográfica específica. Tal forma está ligada a objetivos de natureza econômica e social, sob a ótica regulatória, e não se trata de simples meio de promover a arrecadação de tributos (FERNANDES, 2020, p. 462).

Os tributos que incidem nas operações de comércio exterior, tanto o Imposto de Importação (II) quanto de Exportação (IE), possuem característica essencialmente extrafiscal, ou seja, “se prestam, basicamente, para materializar o poder do Estado de interferir sobre os fluxos internacionais de comércio” (SANTOS, 2018, p. 2).

O mesmo raciocínio é válido para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na importação e para as contribuições PIS-Pasep Importação e Cofins Importação, sendo que tanto o IPI quanto as referidas contribuições, embora tenham participação maior na arrecadação federal, tem como função principal a proteção da indústria doméstica, equiparando a

tributação sobre mercadorias importadas com a tributação incidente na produção nacional.

Portanto, o caráter essencialmente extrafiscal dos tributos incidentes nas operações de comércio exterior, especialmente na importação, permite a utilização destes como instrumentos de política econômica e social.

Quando associados aos incentivos ou benefícios fiscais, que são “instrumentos de indução econômica, utilizados pelo Estado com fins regulatórios, para atender aos objetivos constitucionais” (FERNANDES, 2020, p. 462), possibilitam uma efetiva intervenção no ambiente econômico e social, constituindo-se em poderosas ferramentas à disposição dos governos para a implementação de políticas públicas.

Nesse sentido, os Regimes Aduaneiros Especiais e os Aplicados em Áreas Especiais, reunidos no Livro IV, artigos 307 a 541, do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), “são instrumentos de intervenção do Estado na economia, na forma de indução, configurando-se como incentivos fiscais, com finalidade regulatória, destinados à promoção do desenvolvimento econômico e social” (FERNANDES, 2020, p. 465-466).

Outra definição interessante é dada por Luz (2012, p. 219), para quem “os regimes aduaneiros especiais são aqueles em que, em regra, o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa”. Exatamente por este conceito os regimes aduaneiros especiais são também denominados regimes suspensivos.

Segundo Fernandes (2020 apud RECHE, 2016, p. 468), os Regimes Aduaneiros Especiais são criados para uso em finalidades básicas: (i) ingresso ou saída temporários; (ii) depósito de mercadorias; (iii) industrialização com destino à exportação; (iv) passagem ou trânsito de mercadorias; e (v) desenvolvimento de áreas ou setores industriais.

Cabe salientar ainda que tais regimes têm suas diretrizes delineadas mundialmente pela Convenção de Quioto para Simplificação e Harmonização de Procedimentos Aduaneiros – Convenção de Quioto Revisada, internalizada no Brasil pelo Decreto nº 10.276, de 13 de março de 2020.

O trecho a seguir muito bem sintetiza a importância dos regimes aduaneiros especiais como instrumento de política econômica:

Os Regimes Aduaneiros Especiais, como instrumento de política econômica, são ferramentas colocadas à disposição dos operadores de comércio exterior, de forma a induzir determinados comportamentos dos agentes, fomentando o comércio e a indústria nacional. Bem utilizados e controlados, tais regimes são instrumentos indispensáveis ao setor produtivo nacional, **que possibilitam ganhos logísticos, econômicos e financeiros elevados, proporcionando a redução de custos do produto nacional e consequentemente o aumento da competitividade do produto no mercado internacional** (FERNANDES, 2020, p. 468).

Nos tópicos seguintes do presente trabalho vamos analisar o regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, instituído pela Instrução Normativa SRF nº 513/2005, que combina duas finalidades básicas: (i) de depósito de mercadorias e (ii) de industrialização com destino à exportação.

3.3 | O Entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no país – IN SRF 513/2005

3.3.1 | Objetivos e fundamentação e fundamentação legal do regime

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da indústria naval brasileira, e tendo em vista a demanda prevista para o setor de óleo e gás a partir da possibilidade de exploração das reservas de petróleo e gás natural do Pré-sal, a Receita Federal do Brasil (RFB) publicou, em fevereiro de 2005, a Instrução Normativa SRF nº 513, que “dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, contratadas por empresas sediadas no exterior”.

Originalmente instituído pelo artigo 79 do Decreto-Lei nº 37/66, o regime de entreposto aduaneiro encontra-se previsto nos artigos 9º e 10 do Decreto-Lei nº 1.455/76,

atual base legal fundamental do regime, com a redação dada pelo artigo 69 da MP nº 2.158-35/2001.

Cabe destacar ainda que o regime é tratado no anexo “D” da Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto Revisada), internalizada no Brasil pelo Decreto nº 10.276, de 13 de março de 2020, assim como nos artigos 404 a 419 do Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).

Conforme previsto no artigo 19 do Decreto-Lei nº 37/66, a seguir transcrito, além do depósito de mercadorias, o regime poderá admitir, tanto na importação quanto na exportação, operações comerciais e industriais estabelecidas em ato específico do Poder Executivo.

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, **relativamente ao regime de entreposto aduaneiro na importação e na exportação:**

I - o prazo de vigência;

II - **os requisitos e as condições para sua aplicação**, bem assim as hipóteses e formas de suspensão ou cassação do regime;

III - **as operações comerciais e as industrializações admitidas;** e

IV - as formas de extinção admitidas.

Parágrafo único. Somente poderão ser admitidas no regime de entreposto aduaneiro as mercadorias relacionadas pelo Ministro da Fazenda.

(grifos nossos)

Foi a partir da publicação da Lei nº 10.833/2003, conforme previsão constante em seu artigo 62, que surgiu a possibilidade da operação do regime inicialmente em plataformas destinadas à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, hipótese essa ampliada posteriormente, conforme a redação dada pela Lei nº 12.844/2013, para quaisquer bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País.

Art. 62. O regime de entreposto aduaneiro de que tratam os arts. 9º e 10 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 69 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, **poderá, mediante autorização da Secretaria da Receita Federal**, observados os requisitos e condições estabelecidos na legislação específica, **ser também operado em:**

I - instalações portuárias previstas no inciso III do art. 2º da Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013;

II - **bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, contratados por empresas sediadas no**

exterior e relacionados em ato do Poder Executivo. Parágrafo único. No caso do inciso II, o beneficiário do regime será o contratado pela empresa sediada no exterior e o regime poderá ser operado também em estaleiros navais ou em outras instalações industriais, destinadas à construção dos bens de que trata aquele inciso.

(grifos nossos)

A partir de uma atenta leitura do inciso II c/c o parágrafo único do artigo 62 da Lei nº 10.833/2003, transcrito acima, tornam-se evidentes quatro condições para que o regime de entreposto aduaneiro previsto pela IN SRF nº 513/2005 possa ser operado nos próprios bens, assim como em estaleiros navais ou outras instalações industriais, sendo estas:

- 1) que os bens sejam destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural;
- 2) que estejam sendo construídos ou convertidos no Brasil;
- 3) que a construção ou conversão tenha sido contratada por empresa sediada no exterior; e
- 4) que os bens estejam relacionados em ato do Poder Executivo.

O que se observa de maneira inequívoca é a utilização de um regime aduaneiro especial, no caso de industrialização com destino à exportação, como instrumento de política econômica, com o estrito objetivo de fomentar o desenvolvimento de um segmento específico da indústria nacional, no caso a indústria naval com foco na exploração de petróleo e gás natural.

As duas primeiras condições apresentadas acima determinam o segmento industrial e a atividade específica que se deseja fomentar no País, que é a construção ou conversão de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural. A terceira condição permite a captação de recursos no exterior para o financiamento das obras contratadas, uma vez que, como veremos a seguir, os bens construídos ou convertidos são posteriormente exportados para os contratantes, normalmente consórcios formados por diversas empresas com interesse em investir na exploração dos recursos do Pré-sal.

A quarta e última condição, materializada na relação de bens constante no Anexo I da IN SRF nº 513/2005, publicada originalmente como Anexo do Decreto nº

8.138/2013, amplia as possibilidades de aplicação do regime ao mesmo tempo em que assegura ao Poder Executivo o controle sobre o alcance dos incentivos, tendo como finalidade a proteção de eventuais segmentos da indústria nacional.

Uma lei de julho deste ano ampliou as possibilidades de aplicação do regime, diante de autorização da Receita Federal. Antes, era válido para itens da construção de plataformas de pesquisa e exploração das jazidas. Depois, o regime foi estendido a outros bens com essa finalidade, e não apenas para plataformas. Porém, ainda faltava publicar essa lista mais ampla, o que foi feito por meio de decreto presidencial publicado ontem no "Diário Oficial da União".

De acordo com o texto, o regime poderá ser aplicado a plataformas de perfuração e exploração de petróleo e gás, navios-sonda (embarcação para perfuração de poços submarinos) e barcos de apoio (usadas para estocagem), e outros bens do setor, como navio aliviador, navio lançador de dutos e navio de pesquisa sísmica.

Nesses casos, o regime tributário, que permite o depósito de mercadorias importadas, ou a exportar, com suspensão de impostos, poderá ser operado em estaleiros navais ou em outras instalações para construção dos itens. É uma exceção para esses produtos de grande porte, já que, geralmente, o entreposto aduaneiro funciona em portos secos e recintos alfandegados de uso público em aeroportos ou portos (grifos nossos) (RESENDE, 2013, s/p).

O trecho a seguir destacado permite compreender a extensão dos incentivos concedidos ao setor de construção naval brasileiro naquele momento, com destaque para a implementação do regime de entreposto aduaneiro da IN 513/2005, assim como para as encomendas efetuadas pela Petrobras e pela Transpetro.

Cumpramos ressaltar que a Petrobras é a maior operadora de petróleo do país e, portanto, responde pela maior parte da demanda por embarcações *offshore*. Da mesma forma, a Transpetro, sua subsidiária de logística e transporte de combustíveis, é a maior demandante de navios petroleiros e gaseiros.

Diante do novo cenário, o governo brasileiro, visando estimular o setor naval do país, atuou, em conjunto com a Petrobras e a Transpetro, lançando algumas medidas de política industrial. As empresas efetuaram grandes encomendas aos estaleiros nacionais, enquanto a União atuou com exigências de percentual mínimo de conteúdo local nas

atividades de exploração e produção; com incentivos fiscais; com a criação de um fundo garantidor à indústria; e com a concessão de crédito aos agentes financeiros do Fundo de Marinha Mercante (FMM). Destaque-se, com relação a esse último ponto, o papel do BNDES, que, como repassador de recursos do FMM, apoiou fortemente o setor, tendo contratado cerca de R\$ 30 bilhões e liberado aproximadamente R\$ 10 bilhões no período de 2000 a abril de 2012.

As ações realizadas lograram êxito em retomar os investimentos no setor. No período de 2000 a 2011, relevantes inversões foram realizadas em estaleiros, houve ampliação e modernização da capacidade produtiva, novos investidores passaram a atuar no setor e verificou-se um significativo crescimento da produção de embarcações. (grifos nossos) (DORES, LAGE e PROCESSI, 2012, p. 277-278).

No item a seguir, será discutido em detalhes o regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, incluindo seu funcionamento, locais de operação, campo de aplicação, requisitos para habilitação, admissão de mercadorias importadas e nacionais, apuração e recolhimentos de tributos, formas de extinção, controle aduaneiro, entre outras características e peculiaridades.

3.3.2 | Funcionamento e características do regime

Nos termos do artigo 2º da IN SRF nº 513/2005, o regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro aqui discutido poderá ser operado no próprio bem em construção ou conversão, em estaleiro naval, em instalações industriais ou em instalações portuárias, estas últimas conforme previsão do inciso III do art. 2º da Lei nº 12.815/2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias. O parágrafo único do respectivo artigo determina ainda que poderá ser solicitada a aplicação do regime em mais de um dos locais previstos.

Vislumbra-se aqui uma primeira vantagem deste regime especial, uma vez que o entreposto aduaneiro, como regra geral, deve operar em portos secos ou em recintos alfandegados de uso público, localizados em portos e aeroportos. Trata-se de exceção prevista pelo grande porte dos bens em construção ou conversão, bem como pela complexidade dos processos de industrialização envolvidos.

O campo de aplicação do regime, previsto no artigo 3º da mesma Instrução Normativa, engloba quaisquer materiais, partes, peças e componentes a serem utilizados na construção ou conversão dos referidos bens, garantindo a suspensão do pagamento ou da exigibilidade, conforme o caso:

- 1) do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e das contribuições PIS-Pasep Importação e Cofins Importação, na hipótese de aplicação do regime na importação; e
- 2) do IPI e das contribuições PIS-Pasep e Cofins, na hipótese de aquisição de mercadoria nacional pelo beneficiário para ser incorporada ao produto a ser exportado.

O parágrafo único do mesmo artigo determina ainda que o regime de entreposto aduaneiro na importação será aplicado ao produto exportado sem saída do território nacional e entregue, por ordem do comprador estrangeiro, a pessoa jurídica contratada para a construção ou conversão dos referidos bens e habilitada a operar o regime, possibilitando sucessivas etapas de industrialização no território nacional, por diferentes beneficiários, mantida a suspensão dos tributos incidentes tanto na importação quanto nas aquisições internas.

Art. 3º O regime de entreposto aduaneiro operado nos locais previstos no caput do art. 2º **poderá ser aplicado aos materiais, partes, peças e componentes a serem utilizados na construção ou conversão dos bens referidos no art. 1º, com suspensão do pagamento ou da exigibilidade, conforme o caso:**

I - dos impostos incidentes na importação e das contribuições referidas na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, alterada pelas Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, e 11.051, de 29 de dezembro de 2004, na hipótese de aplicação do regime de entreposto aduaneiro na importação; e

II - do Imposto sobre Produtos Industrializados e das contribuições referidas na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, alterada pelas Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, e 11.051, de 29 de dezembro de 2004, na aquisição de mercadoria nacional pelo beneficiário para ser incorporada ao produto a ser exportado.

Parágrafo único. O regime de entreposto aduaneiro na importação será aplicado, ainda, ao produto

exportado sem saída do território nacional e entregue, por ordem do comprador estrangeiro, a pessoa jurídica contratada para a construção ou conversão dos bens referidos no art. 1º e habilitada a operar o regime.

Conforme previsto no artigo 5º, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.410/2013, é beneficiário do regime a pessoa jurídica estabelecida no País, previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), contratada por empresa sediada no exterior, para a construção ou conversão dos bens referidos no artigo 1º, respondendo pelas obrigações tributárias com exigibilidade suspensa na importação, em decorrência da admissão de mercadoria no regime, devendo os correspondentes créditos tributários ser constituídos em termo de responsabilidade (TR), dispensada a prestação de garantia.

No que diz respeito à habilitação para operar o regime, a empresa interessada deve atender aos três requisitos previstos no artigo 6º, quais sejam:

- 1) estar contratada por empresa sediada no exterior para a construção ou conversão, no País, dos bens referidos no art. 1º;
- 2) atender aos requisitos de regularidade fiscal quanto aos impostos e contribuições administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); e
- 3) dispor de sistema de controle informatizado de entrada, permanência e saída de mercadorias, de registro e apuração de créditos tributários devidos, extintos ou com suspensão do pagamento ou da exigibilidade, integrado aos sistemas corporativos da empresa no País, com livre e permanente acesso da RFB.

Cabe aqui destacar a importância do sistema de controle informatizado previsto no inciso III do artigo 6º da IN SRF nº 513/2005, sendo o mesmo fundamental para a fiscalização e controle aduaneiro de todas as operações de entrada, armazenamento e saída de mercadorias ou de produtos industrializados com essas mercadorias, bem como de todas as etapas de transformação industrial e prestação de serviços industriais realizados nos estabelecimentos habilitados a operar o regime.

Nesse sentido, o artigo 25 da mesma Instrução Normativa determina que o sistema de controle informatizado deve estar totalmente integrado aos controles corporativos e fiscais da empresa interessada, devendo ainda, nos termos do §1º, individualizar o projeto por etapas, de acordo com o cronograma de execução.

As especificações, requisitos técnicos e formais, bem como os prazos para implantação do sistema de controle informatizado aqui apresentado, encontram-se disciplinados pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana/Cotec nº 3, de 29 de setembro de 2008, o qual apresenta detalhadamente todas as funcionalidades necessárias para o correto funcionamento do sistema.

O artigo 27 da IN SRF nº 513/2005 estabelece ainda os controles mínimos que o sistema de controle informatizado deve contemplar, os quais serão verificados durante a auditoria conduzida pela unidade da RFB responsável pela fiscalização de tributos sobre o comércio exterior com jurisdição sobre a sede do estabelecimento beneficiário.

A título de conhecimento, cabe destacar que um dos principais problemas verificados durante o controle do regime foi exatamente a pouca oferta de sistemas informatizados em conformidade com as exigências, bem como a deficiência técnica dos sistemas existentes no mercado.

Encontram-se listadas no artigo 17 as hipóteses de extinção da aplicação do regime de entreposto aduaneiro, o que ocorre com a adoção, pelo beneficiário, de uma das seguintes providências:

- 1) **exportação** do produto no qual a mercadoria, nacional ou estrangeira, admitida no regime tenha sido incorporada;
- 2) **reexportação** da mercadoria estrangeira admitida no regime, sem cobertura cambial;
- 3) **retorno ao mercado interno** de mercadoria nacional, no estado em que foi admitida no regime, observada a legislação específica;
- 4) **transferência** da mercadoria importada para outro regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, desde que no estado em que foi importada e sem cobertura cambial;

- 5) **despacho para consumo da mercadoria** no estado em que foi importada, sem prejuízo da aplicação do disposto no § 4º do art. 11A; ou
- 6) **destruição**, às expensas do interessado e sob controle aduaneiro.

Interessante salientar ainda que o artigo 33 da IN SRF nº 513/2005 determina que as mercadorias admitidas no regime poderão ser remetidas a estabelecimentos da própria empresa ou de terceiros para fins de industrialização por encomenda de etapas do processo produtivo, por conta e ordem do beneficiário do regime, observadas as normas fiscais aplicáveis, inclusive as que disciplinam as obrigações acessórias.

A figura 1 apresenta o funcionamento do regime de entreposto aduaneiro, demonstrando a importância do sistema informatizado para o controle aduaneiro dos bens admitidos, sejam estes importados ou adquiridos no mercado nacional, das etapas de industrialização, dos tributos suspensos e principalmente do atendimento aos requisitos para a correta extinção do regime.

Figura 1 – Funcionamento do entreposto aduaneiro.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quanto à apuração e recolhimento dos tributos suspensos, o artigo 21 determina que, findo o prazo estabelecido para a vigência do regime, os tributos suspensos incidentes na importação, correspondentes ao estoque final, deverão ser recolhidos com o acréscimo de juros e multa de mora, estes calculados a partir da data do registro da admissão das mercadorias.

No mesmo sentido, o artigo 23 determina que, expirado o prazo de permanência das mercadorias no regime, e não tendo sido adotada nenhuma das providências indicadas nos artigos 17 ou 21, serão exigidos os tributos constituídos em Termo de Responsabilidade, bem como

os acréscimos legais e penalidades cabíveis, na forma estabelecida na legislação específica.

Por fim, cabe salientar que a habilitação para operar o regime, nos termos do artigo 10 da IN SRF nº 513/2005, será concedida em caráter precário, por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) do titular da unidade da RFB com jurisdição, para fins de fiscalização dos tributos incidentes sobre o comércio exterior, sobre o estabelecimento da empresa que realizará a construção ou conversão.

3.4 | Reflexos para o polo naval de Rio Grande: infraestrutura instalada e projetos desenvolvidos

A política de desenvolvimento conduzida pelo Governo Federal para a criação do Polo Naval de Rio Grande contou com um conjunto robusto de iniciativas, tais como a adoção de percentual mínimo de conteúdo local nos projetos; incentivos fiscais nos níveis Federal, Estadual e Municipal; criação de um fundo garantidor para a indústria; e concessão de crédito aos investidores, especialmente pelo BNDES.

Os incentivos e benefícios concedidos foram resultado de um esforço conjunto dos entes da Federação nos três níveis, bem como da Petrobras e da Transpetro, sendo que, à nível Municipal, a base legal para o empreendimento surgiu com a publicação da Lei nº 6.058, de 11 de fevereiro de 2005, que instituiu o “Programa de incentivos para operacionalizar a instalação do Estaleiro Rio Grande LTDA”.

Assim, no dia 26 de janeiro de 2006, é inaugurado o canteiro de obras da plataforma oceânica P-53, em Rio Grande (RIO GRANDE DO SUL, 2006, s/p), que compreende uma área de 200 mil metros quadrados, a qual foi garantida pelo governo do estado (D’AVILA, 2018, p. 108), dando início ao primeiro grande desafio do Polo Naval Gaúcho.

Localizada na Baía de Campos, no Rio de Janeiro, a P-53 terá capacidade para produzir 180 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Na avaliação de Rigotto, a construção da P-53 deverá contribuir para a implantação de um polo metalmeccânico na Metade Sul. Com a construção da plataforma, Rio Grande poderá concretizar a antiga aspiração de sediar unidades da indústria naval, afirma o governador. O projeto prevê investimentos de US\$ 522 milhões, sendo que US\$ 370 milhões

investidos no Estado. A Petrobras pretende colocar a P-53 em operação no início de 2007, o que contribuirá para que a Companhia alcance uma produção média de cerca de 2,22 milhões de barris de petróleo neste mesmo ano (grifos nossos) (RIO GRANDE DO SUL, 2006, s/p).

Figura 2 – Plataforma P-53 atracada no Porto de Rio Grande.

Fonte: Revista Portos & Mercados, 2016.

Devido ao sucesso das obras da P-53, somado à descoberta do Pré-sal, o Governo Federal e a Petrobras decidiram investir na construção de um moderno estaleiro no município, determinando o início das obras do primeiro dique seco da América Latina para reparo e construção de plataformas offshore.

Na tabela 1 é apresentada a infraestrutura inicial do Estaleiro Rio Grande, com destaque para as dimensões do dique seco construído.

Tabela 1 – Infraestrutura do Estaleiro Rio Grande

Infraestrutura	Capacidade e cumprimento
Área total do Polo Naval	430.000 m ²
Área das oficinas	20.000 m ²
Dimensões úteis do dique seco	130,0 X 350,0 X 17,1 m
Área útil do Dique Seco	45,5 mil m ²
Comprimento do Cais Norte	42 m
Comprimento do Cais Sul	350 m
Capacidade do pórtico antigo	600 toneladas
Capacidade do pórtico novo	2 mil toneladas
Capacidade de oficina de estruturas	1.000 t/mês
Capacidade da oficina de tubulação	4.000 spools/mês (trechos de tubulações)
Permite a construção de qualquer tipo de plataforma	

Fonte: D'AVILA, 2018, p. 109.

O ano de 2013 marcou o auge da produção no Polo Naval de Rio Grande e a região já contava com três estaleiros de grande porte: os estaleiros Rio Grande 1 e 2 (ERG1 e ERG2), de propriedade da Ecovix S/A, e o Estaleiro Honório Bicalho, de propriedade da QUIP S/A, consórcio formado pelas empresas Queiroz Galvão, UTC Engenharia e IESA Óleo & Gás.

Em setembro do mesmo ano ocorre a cerimônia de inauguração das obras do Estaleiros do Brasil Ltda (EBR), no município vizinho de São José do Norte (JORNAL ZERO HORA, 2013, s/p), de propriedade da joint venture TS Participações e Investimentos S.A. (TSPI), formada pela brasileira Setal Engenharia e a japonesa Toyo Engineering Corporation. Concluídas as obras do estaleiro EBR no ano seguinte, a cidade receberia a P-74, primeira plataforma a explorar a sessão onerosa do Pré-sal.

A tabela 2 apresenta os projetos desenvolvidos no Polo Naval de Rio Grande entre os anos de 2006 e 2018, as empresas beneficiárias do regime especial de entreposto aduaneiro, responsáveis pela construção das plataformas, módulos, cascos ou navios-sonda, bem como o Ato Declaratório Executivo responsável pela habilitação das mesmas.

Tabela 2 – Projetos desenvolvidos no Polo Naval de Rio Grande entre 2006 e 2018.

Projeto	Empresa	Ato Declaratório Executivo
Plataforma P-53	QUIP S/A	ADE SRRF10 nº 06, 07/02/2006
Plataforma P-55	QUIP S/A	ADE SRRF10 nº 08, 19/05/2009
Módulo de Compressão M04 (P-55)	IESA S/A	ADE SRRF10 nº 12, 06/07/2009
Módulo de Redução de Sulfato M09 (P-55)	IESA S/A	ADE SRRF10 nº 13, 06/07/2009
Plataforma P-63	QUIP S/A	ADE SRRF10 nº 03, 31/03/2011
Cascos para FPSO (P-66 a P-73) (*)	ECOVIX S/A	ADE SRRF10 nº 08, 05/07/2011
Plataforma P-58		ADE SRRF10 nº 17, 31/10/2011
Navios-Sonda (3 navios) (*)	ECOVIX S/A	ADE SRRF10 nº 02, 21/02/2014
Plataforma P-74	EBR Ltda	ADE SRRF10 nº 03, 10/03/2014
Plataforma P-75	QGI Brasil S/A	ADE SRRF10 nº 14, 07/10/2014
Plataforma P-77	QGI Brasil S/A	ADE SRRF10 nº 14, 07/10/2014

(*) Projetos não concluídos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como reflexo da operação Lava Jato, deflagrada nos primeiros meses de 2014 pelo Ministério Público Federal

do Estado do Paraná e cujas investigações estiveram centradas em contratos da Petrobras, associado a queda nos preços internacionais do petróleo a partir de junho do mesmo ano, o que reduziu significativamente a demanda mundial por embarcações e estruturas flutuantes para o mercado petrolífero, o Polo Naval de Rio Grande passa a enfrentar um período de declínio significativo e uma forte crise já a partir de 2015.

Dos projetos listados na tabela acima, as obras dos Navios-Sonda foram interrompidas, uma vez que os respectivos contratos entre Petrobras e Sete Brasil, empresa encomendante das embarcações, foram rescindidos. A Sete Brasil pediu recuperação judicial em abril de 2016 sem ter entregado nenhuma das 28 sondas encomendadas (MONEY TIMES, 2020, s/p).

Também a construção dos oito cascos para FPSO foi paralisada, sendo que somente as plataformas P-66, P-67 (parcialmente) e P-68 tiveram sua construção finalizada no País. Os cascos da P-69, P-70 e P-71 foram construídos na China, ao passo que a Petrobras desistiu das plataformas P-72 e P-73.

No entanto, a partir da análise dos dados apresentados na tabela 2, pode-se verificar que foram concluídos doze projetos de grande porte entre os anos de 2006 e 2018, o que permitiu o desenvolvimento sem precedentes da indústria naval brasileira, especialmente do Polo Naval de Rio Grande, com grande impacto socioeconômico sobre toda a região sul do Estado.

O trecho a seguir, publicado em fevereiro de 2014 na seção Fatos e Dados, do site oficial da Petrobras, deixa clara a euforia da empresa e de sua subsidiária com os números já alcançados pelo setor da construção naval:

Os dois primeiros pilares já foram alcançados. E, com eles, o Promef (Programa de Modernização e Expansão da Frota) ajudou a retirar a indústria naval brasileira do abandono em que se encontrava há décadas.

O terceiro pilar, a busca por competitividade internacional, é o atual foco. Para atingir este objetivo, a Transpetro criou o Sistema de Acompanhamento da Produção (SAP), que tem como função avaliar os processos produtivos dos estaleiros e sugerir alternativas para melhoria da produtividade. Os principais players da indústria naval internacional, como Japão, Coréia do Sul e China levaram, respectivamente, 63, 53 e 23 anos para atingir a maturidade do setor. **Em apenas 13 anos, o Brasil já obteve resultados comparáveis aos do mercado chinês** (FATOS E DADOS, 2014, s/p).

Diante da constatação de que, ao final de 13 anos de incentivos concedidos aos projetos desenvolvidos no Polo Naval de Rio Grande, foram instalados quatro estaleiros de grande porte na região, através da aplicação de recursos públicos e privados, bem como concluídos doze projetos de imensa complexidade tecnológica, torna-se evidente a importância da adoção de uma política de fomento ao desenvolvimento da indústria, nos seus mais variados setores.

Nesse sentido, deve ser destacado o papel fundamental exercido pela aplicação do regime de entreposto aduaneiro, instituído pela IN SRF nº 513/2005, como mecanismo indutor do comportamento econômico desejado para uma determinada atividade ou região.

4 | Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo discutir o papel desempenhado pelo Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social, tendo como referência o período que se iniciou no Brasil em 2006, quando a Petrobras anunciou a descoberta de enormes reservas de petróleo e gás natural na camada de pré-sal da costa brasileira, gerando novas perspectivas de investimentos no setor de P&G, sobretudo nas atividades de exploração e produção *offshore*.

A partir de uma análise crítica dos incentivos adotados pelo Governo Federal para o setor, especialmente (i) da política de conteúdo local implementada a partir de 2005 e (ii) da utilização do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País; e com foco nos resultados alcançados pelo Polo Naval de Rio Grande, torna-se evidente a importância do Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social do País.

Essa abordagem desenvolvimentista foi sem dúvida adotada no Brasil pelos governos de 2003 a 2016, quando então teve início uma inflexão na curva de crescimento da indústria naval brasileira, com mudanças na política de conteúdo local e diminuição dos benefícios e incentivos propostos pelo Governo Federal.

No entanto, não é possível dissociar o desenvolvimento alcançado pelo Polo Naval de Rio Grande, no período estudado, das medidas de intervenção adotadas pelos governos do período, demonstrando sem qualquer

dúvida que não somente é importante a atuação do Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social, como é também bastante efetiva.

Partindo de premissas como (i) a proteção à indústria nascente; (ii) a criação de incentivos à exportação; e (iii) a proteção à indústria nacional através da exigência de índices elevados de conteúdo local; o Governo Federal fez uso de políticas públicas que permitiram um salto da indústria naval no período, e especialmente do Polo Naval de Rio Grande, que se tornou o berço da indústria naval *offshore* do Rio Grande do Sul e referência nacional.

Ao longo de 13 anos de atividade do Polo Naval Gaúcho foram construídos quatro estaleiros de grande porte na região e concluídos doze projetos complexos, sendo sete plataformas de petróleo, construídas integralmente com mão de obra e tecnologia nacionais. O município vivenciou durante anos uma condição de pleno emprego, chegando a “importar” mão de obra de diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Por fim, a possibilidade de, a partir de um caso concreto de grande relevância, atestar e analisar os efeitos da intervenção estatal na condução da economia de uma região, através da aplicação de um regime aduaneiro especial, entre outros mecanismos, é sem dúvidas uma interessante contribuição do presente trabalho.

Referências bibliográficas

AGÊNCIA PETROBRAS. Prominp apresenta oportunidades de carreiras técnicas em São Paulo. Rio de Janeiro, 11 nov. 2011. Disponível em: https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=10860. Acesso em: 11 nov. 2022.

ARAÚJO, Bruno Platteck; MENDES, André Pompeo do Amaral; COSTA, Ricardo Cunha da. Perspectivas para o desenvolvimento industrial e tecnológico na cadeia de fornecedores de bens e serviços relacionados ao setor de P&G. In: BNDES 60 anos: perspectivas setoriais. Rio de Janeiro, vol. 1, p. 224 a 273, 2012. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-historia/60-anos>. Acesso em: 08 nov. 2022.

CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 1ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

D’AVILA, Ana Paula Ferreira. Sob o signo do desenvolvimento: apogeu e crise do polo naval e offshore de Rio Grande e suas implicações para o trabalho. Curitiba, 2018. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/56789>. Acesso em: 08 nov. 2022.

DORES, Priscila Branquinho das; LAGE, Elisa Salomão; PROCESSI, Lucas Duarte. A retomada da indústria naval brasileira. In: BNDES 60 anos: perspectivas setoriais. Rio de Janeiro, vol. 1, p. 274 a 299, 2012. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/nossa-historia/60-anos>. Acesso em: 08 nov. 2022.

FATOS E DADOS. Transpetro alcança marca de 10 navios lançados ao mar. Rio de Janeiro, 28 fev. 2014. Disponível em: <https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/transpetro-alcanca-marca-de-10-navios-lancados-ao-mar.htm>. Acesso em: 11 nov. 2022.

FERNANDES, Rodrigo Mineiro. E-book Introdução ao Direito Aduaneiro e Tributação Aduaneira. São Paulo, 19 ago. 2020. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>. Acesso em: 22 nov. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO (IBP). Custos e benefícios da atual política de conteúdo local. In: Ciclo de debates sobre Petróleo e Economia. Rio de Janeiro, out. 2016. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/>. Acesso em: 11 nov. 2022.

JORNAL ZERO HORA. Cerimônia inaugura obras do EBR em São José do Norte: Porto Alegre, 06 set. 2013. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2013/09/cerimonia-inaugura-obras-do-ebr-em-sao-jose-do-norte-4260264.html>. Acesso em: 10 nov. 2022.

JORNAL ZERO HORA. Casco da plataforma P-66 deixa Porto de Rio Grande no final de outubro. Porto Alegre, 29 set. 2014. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/09/casco-da-plataforma-p-66-deixa-porto-de-rio-grande-no-final-de-outubro.html>. Acesso em: 13 nov. 2022.

LUZ, Rodrigo. Comércio internacional e legislação aduaneira. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2012.

MONEY TIMES. Petrobras formaliza saída da Sete Brasil, um dos seus maiores fracassos, por apenas 7 euros. São Paulo, 31 dez. 2020. Disponível em:

<https://www.moneytimes.com.br/petrobras-formaliza-saida-da-sete-brasil-um-dos-seus-maiores-fracassos-por-7-euros/>.

Acesso em: 09 nov. 2022.

RECHE, Luiz Felipe de Barros. Regimes Aduaneiros Especiais: Por que regimes especiais e quem deve utilizá-los? Seminário PROCOMEX, 29 jun. 2016.

RESENDE, Thiago. União amplia benefício fiscal para setor de petróleo. Jornal Valor Econômico. Brasília, 08 nov. 2013. Disponível em:

<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2013/11/08/uniao-amplia-beneficio-fiscal-para-setor-de-petroleo.ghtml>.

Acesso em: 09 nov. 2022.

REVISTA PORTOS & MERCADOS. Plataforma P-53 atracada no Porto de Rio Grande. Rio Grande, 2016. Disponível em:

<https://www.portosmercados.com.br/wp-content/uploads/2016/08/P-53.jpg>.

Acesso em 29 nov. 2022.

RIO GRANDE DO SUL. RIO GRANDE. CÂMARA MUNICIPAL. Lei nº 6.058, de 11 de fevereiro de 2005. Disponível em:

<https://camara-municipal-de-riogrande.jusbrasil.com.br/legislacao/520753/lei-6058-05>.

Acesso em: 08 nov. 2022.

RIO GRANDE DO SUL. Rigotto inaugura obras da P-53 em Rio Grande. Porto Alegre, 19 jan. 2006. Disponível em:

<https://estado.rs.gov.br/rigotto-inaugura-obras-da-p-53-em-rio-grande>.

Acesso em 09 nov. 2022.

SANT'ANNA, André Albuquerque. Brasil é a principal fronteira de expansão do petróleo no mundo. In: Visão do Desenvolvimento, n. 87. Rio de Janeiro: BNDES, 18 out. 2010. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/>.

Acesso em: 10 nov. 2022.

SANTOS, Dão Real Pereira dos. Tributação sobre comércio internacional. In: Plataforma Política Social: Texto para discussão. Brasília, fev. de 2018. Disponível em:

https://plataformapoliticassocia.com.br/wp-content/uploads/2018/02/TD_15.pdf.

Acesso em 10 nov. 2022.

SENADO FEDERAL. Conteúdo Local nos setores de Petróleo e Gás Natural, Telecomunicações, Defesa e Transportes. Brasília, 2017. Disponível em:

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/d8ae46a5-255a-431a-b4ca-1e218962e4cf>.

Acesso em 09 nov. 2022.

SOUZA, Julia Gomes e. A política de conteúdo local dos governos petistas (2003-2016): Desenvolvimento econômico com geração de emprego? In: Revista Internacional de Debates da Administração Pública. São Paulo, v.5, n.1, p. 256-277, Jan-Dez, 2020. Disponível em:

<https://periodicos.unifesp.br/index.php/RIDAP/article/view/12175>.

Acesso em: 11 nov. 2022.